

PIRENEY YARIM OROLI MUSULMONLARINING TARIXIY TAQDIRI

Rahmatov Mirojjon Mizropovich

BuxDU "Jahon tarixi" kafedrası magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7976847>

Annotatsiya: Ushbu maqolada Pireney yarim orolida rekonkista jarayonlari davrida va undan keyingi tarixiy jarayonlarda musulmonlarga bo'lgan munosabat, ularni Ispaniya ijtimoiy-iqtisodiy va madaniy taraqqiyotida tutgan o'рни, musulmonlarga nisbatan olib borilgan tazyiq va zo'rvonliklar xususidagi fikr-mulohazalar keltirilgan.

Kalit so'zlar: rekonkista, xristian, isp mudejares, mudexar, morisik

Pireney yarim orolida rekonkista jarayoni boshlanib, musulmonlardan yarim orol hududlari tortib olinib boshlangan vaqtda, xristian davlatlari tomonidan istilo qilingan yerlarda ko'plab musulmon ahaoli qolib ketganligi tarixiy adabiyotlarda keltirib o'tilgan. Ayniqsa, rekonkista so'nggi palaga kirgan 1248 yilda Pireney yarim orolidagi xristian davlatlarida musulmonlar ko'p bo'lib ayniqsa, Kastiliyaning Andlusiya o'lkasida ular aholining katta qismini tashkil qilgan. Shuningdek, rekonkistada faol qatnashgan davlatlardan biri Aragon qirolligida ham xristianlar musulmonlardan ko'ra, son jihatidan ozchilikni tashkil qilganlar. Shuningdek, Valensiya o'lkasining ham katta qismi musulmon aholisidan iborat bo'lganligi tarixiy adabiyotlarda keltirib o'tilgan[4, 311]. Bir so'z bilan aytganda, musulmonlar xristian davlatlari uchun iqtisodiy foydali ijtimoiy qatlamni tashkil qilganlar.

Yuqorida keltirilgan sababga ko'ra, rekonkista davom etayotgan davrda xristian davlatlari hukumdorlarining musulmonlarga munosabati ham yaxshi bo'lib, ular xristian davlatlarining iqtisodiy asosini tashkil qilganligi sababli, musulmonlarga qarshi rekonkista tugagandan keyin ham biror ziddiyatga borilmaganligini ko'rishimiz mumkin. Musulmonlar esa, xristian davlatlarida tinch va o'z hunarmandchilik mashg'ulotlari bilan bemalol mashul bo'lib yashaganlar. Davlat tartiblari boshqaruv o'zgarsada, o'zlari eskidan yashab kelayotgan joylarda qolgan musulmonlarni xristian davlatlarida mudexarlar (isp mudejares) – arabcha mujajjan)“ qolishga ruxsat olgan”) deb nomlangan atam bilan ataganlar. Mujajjanlar xristian davlatlarda o'z diniy e'tiqodlarini saqlab, islomiy amallarni davom etganlar[1, 213]. Shuningdek, odat va an'analarini ham saqlab, asosan savdo va hunarmandchilik bilan erkin shug'ullanib, o'z davlatlarining iqtisodiy hayotida muhim ahamiyat kasb etganlar.

Xristian davlatlari va shaharlaridagi musulmonlar xristianlardan alohida hudud yoki kvartallar (mahalla)da yashaganlar. Ularni jamoasini qirol

tomonidan tayinlangan vakil boshqargan va hokimiyat bilan jamoasi orasida vositachilik qilgan. Ammo, musulmonlar xristianlardan ajralib turishlari uchun alohida, hokimiyat tavsiya etgan kiyim kiyib yurishlari shart bo'lgan. Shuningdek, qishloq jamoalarida yashab qolgan musulmonlarning katta qismining mashg'ulotlari asosan dehqonchilik bo'lib, ular o'z davri uchun ilg'or bo'lgan sun'iy sug'orish inshootlariga asos solganlar. Shaharlarda ayrim hunarmandchilik turlari butunlay mudaxerlar qo'lida bo'lgan[3, 28]. Ammo, mudaxerlar o'zlaridan xristian Ispaniyasida kam iz qoldirganlar, yoki ularning madaniyati inkvizitsiya tazyiqi bilan yo'q qilib yuborilgan. XIII - XIV asrlarda mudaxerlar davri xristian Pireney yarim oroli davlatlari hududida keng tarqalgan. Hatto, musulmonlar qudratli bo'lgan vaqtlarda bosib ololmagan Pireney yarim orolining shimoliy qismlarida ham mudaxerlar madaniyati tarqalganligini ko'rish mumkin. Xristian davlatlarida musulmon madaniyatining keng tarqalganligi, ularning iqtisodiy va madaniy jihatdan xristian aholisidan ancha ustun bo'lgan degan xulosa kelib chiqadi. Bu hol mudaxarlarning ko'pchiligi iqtisodiy jihatdan o'ziga to'q va iqtisodiy-ijtimoiy munosabatlarda faol ekanliklari bilan ham izohlanadi[3, 29]. Ammo, bu hol keyinchalik xristian davlatlarida oddiy holisni musulmonlarga nisbatan dushmanona kayfiyat shakllanishiga va ularni ta'qib ostiga olib, mol-mulklarini tortib olishga ham asosiy sabablardan biri bo'lgan.

Ispaniyani Ferdinand va Izabella tomonidan birlashtirilishidan so'ng, bu davlatda musulmonlarga nisbatan dushman kayfiyat sekin-asta bo'y ko'rsata boshlagan. Bu hol keyinchalik davlat siyosatiga ham ta'sir o'tkaza boshlaganligini ko'rishimiz mumkin. Diniy bag'rikenglik Granada qulagan davrgacha bir qadar bo'lsada saqlanib qolingan. Hatto, 1492 yilda Granada taslim bo'lish jarayonida ham diniy ta'qiblar qilinmasligi va'da qilingan edi. Shunday bo'lsada, 1492 yilning o'zidayoq diniy ziddiyat garchi musulmonlarga nisbatan bo'lmasada avj oldirila boshlangan. Shu yili hukumat e'lon qilgan ediktda, Ispaniyaning barcha hududilarida yashaydigan yahudiylarni yoki xristian diniga o'tib cho'qinishlari yoki Ispaniya hududidan chiqib ketishlari talab qilingan. Bundan oldinroq 1478 yilda Ispaniyada inkvizitsiya tashkil qilingan bo'lib, Ispaniyadagi inkvizitorlarni papalar emas, balki qirol va qirolicha tayinlaydigan bo'lgan[5, 219]. Ispaniyadagi inkvizitsiya shu vaqtdan boshlab kuchayib, mamlakat G'arbiy Yevropadagi katolik mazhabining asosiy tayanchlaridan biriga aylanib borgan.

Ikkinchi bir tomondan diniy va milliy masalalarda yangicha siyosat 1499 yilda qudratli kardinal Ximenes de Sisneros davrida shakllangan. U o'zining

Granadaga qilgan safari davomida va bu yerdagi musulmon huquqshunoslar bilan munozaralar o'tkazgan. 1492 yilgi qirol va qirolicha farmonini buzib, Granadada to'plangan sof musulmon adabiyotlarni yoqqan va ayrim musulmonlarni majburan cho'qintirishni boshlagan. Bu esa, Granadada musulmon aholisini ispaniya hukumatiga qarshi qo'zg'olon qilishga majbur qilgan va ko'tarilgan isyon bir yildan ziyodroq davom etgan. Musulmonlarga nisbatan jazo qo'llash isyon bostirilgandan so'ng ham davom etgan. 1502 yilda musulmonlarga yoki xristianlikni qabul qilish yoki Ispaniyani tark etish buyurilgan[5, 567]. Yahudiylardan so'ng, musulmonlarni ta'qib qilish boshlanib ketgan.

Ispaniyadan musulmonlarga nisbatan siyosatning o'zgarishi natijasida tazyiq va zo'ravonliklar sababli ko'pchilik musulmonlar xristian dinini qabul qilganlar. Ammo, ko'pchilik o'z qarashlarini o'zgartirmagan. Bu shunchaki nomigagina cho'qinishga, ular vaziyat yaxshilangunga qadar kutib turishga harakat qilganlar. 1525-1526 yillarda bu kabi tadbirlar Ispaniyaning boshqa viloyatlarida ham o'tkazilgan. Shundan so'ng, rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, ispaniyada rasman musulmonlar qolmagan. Shunday bo'lsada, hukumat qariyb yana yuz yil davomida morisiklar muammosi bilan to'qnashgan. 1525 yilda Ispaniya imperiya darajasiga o'sib chiqqan bo'lib, Yevropaga tahdid solayotgan Usmonli turk saltanati qudrati ham o'sib borayotgan bo'lgan. 1529 yilda Venaning qamal qilinishi Yevropa musulmon davlatlari qay darajada xavf solishini ko'rsatgan. Ispaniyaning Atlantika okeani ortidagi mustamlakalarida inson resurslari doimiy zaruratga aylangan bo'lib, mamlakat ichkarisida davlat uchun xavfli bo'lgan elementlarni yo'qotish zarurati yuzaga kelgan. Bu esa musulmonlarni Ispaniyadan quvib chiqarishni kun tartibiga qo'ygan[7, 237]. Musulmonlarga nisbatan navbatdagi taqiblar boshlangan.

Musulmonlarning Ispaniyada ta'siri hali ham kuchli bo'lib, 1566 yilda musulmonlarga qarshi qonunlar yana avj oldirilgan. Shu yili morisiklarga Ispaniya hukumati tomonidan bosimlarning kuchayishi va zo'ravonliklarni qo'lla-quvvatlovchi qonun chiqarilgan. Morisiklarga o'tkazilgan zulmlar to'xtamaganligi sababli 1569 yilda ularning ispan ma'murlariga qarshi qurolli qo'zg'olonlari sodir bo'lib o'tgan. Qo'zg'olonchilar Jazoir hukumdoriga maktub yo'llab undan harbiy yordam olganlar. Qo'zg'olon katta qiyinchiliklar bilan bostirilgan. Morsisklarga qarshi kurash 1609 yil va 1614 yilda qaytadan avj olgan bo'lib, bu davrda chiqarilgan ediktlarga asosan 500 mingga yaqin musulmon morisiklar Shimoliy Afrikaga majburan chiqarib yuborilgan[173]. Shundan keyingi davrlarda morisiklar va musulmon madaniyati yo'qolib borgan.

Xulosa qilib aytish mumkinki, rekonkista jarayoni davom etayotgan davrda, xristian davlatlari o'z hududlarida yashayotgan musulmonlarga nisbatan bag'rikenglik siyosati yuritganlar. Buning asosiy sababi esa, musulmonlarning davlat iqtisodiy va madaniy hayotida muhim o'rin tutganliklarida bo'lib, musulmon davlatlari tugatilgandan so'ng, musulmonlarning moddiy boyliklarini tortib olishda diniy ziddiyatlarda foydalanilgan va diniy adovat avj oldirilgan. Natijada, Pireney yarim orolidagi arab-musulmon madaniyatining bir qismi butunlay yo'qotilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Григулевич И.Р. История инквизиции (XIII-XX вв.), - М.: Наука, 1970. – 446 с.
2. Мильская Л.Т. Пригородное землевладение арабов и Реконкиста в Каталонии XII века // Проблемы испанской истории. 1984. – М.: Наука, 1984. – 288 с.
3. Мурадов Э.А. Мудехары средневековой Испании. // Вестник Дагестанского государственного университета. 2011. Вып. 4. – С. 29.
4. Пичугина И.С. Особенности Реконкисты в Кастилии XIII–XIV веков // Проблемы испанской истории. 1979. – М.: Наука, 1979. – 344 с.
5. Нетаниягу Б. Истоки инквизиции в Испании XV века. / Бенцион Нетаниягу; пер. с англ. Даниэля Фрадкина. – Ростов н/Д: Феникс, 2015. – 1124 с.
6. Ланда Р.Г. Мориски Испании // Вопросы истории. 1994. № 2. – С. 173.
7. Ли, Г.Ч. История инквизиции в Средние века: в 3 книгах / Г.Ч. Ли; под ред. С.Г. Лозинского; пер. с фр. А.В. Башкирова. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2020. – Книга первая. Происхождение и устройство. – 382 с.
8. Sobirovich, T. B. (2023). Manifestations of Moral Threats in the Ideosphere of Uzbekistan and Their Prevention Strategy. *Asian Journal of Basic Science & Research*, 5(1), 103-108.
9. Sobirovich, T. B. (2023). Basic Criteria for Building the Third Renaissance in Uzbekistan. *Asian Journal of Applied Science and Technology (AJAST)*, 7(1), 149-157.
10. Sobirovich T. B. National Revival and Development Idiosphere of Uzbekistan. – 2023.
11. Sobirovich, T. B. (2023). MANIFESTATION OF CIVIL SOCIETY IN THE IDEOSPHERE OF UZBEKISTAN. *Innovative Society: Problems, Analysis and Development Prospects*, 89-92.
12. Sobirovich, T. B., & Norman, Z. D. M. (2023). Harmony of National and Universal Values in Uzbekistan. *Harmony*, 7(1), 08-16.

13. Turdiyev, B. S. (2022). INTERPRETATION OF UNIVERSAL VALUES IN ZOROASTRIANISM. INNOVATIVE DEVELOPMENT IN THE GLOBAL SCIENCE, 1(7), 109-114. Sobirovich, T. B. Interethnic Harmony And Religious Tolerance- An Integral Part of The Ancient Traditions Of The Uzbeks.
14. Sobirovich T. B. National and universal principles of democracy //Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities. – 2022. – T. 12. – №. 1. – C. 334-338.

